

SOTSIOLINGVISTIKA FANI VA UNING TADQIQ MANBAYI

Salomova Mahliyo Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti lingvistikasi: O'zbek tili mutaxassisligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315716>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sotsiolingvistika fani va uning tadqiq manbayi, shuningdek sotsiolingvistikaning sotsial tilshunoslikdan keskin farqlari o'rganilgan. Maqola davomida ilmiy asoslarga ega bo'lgan fikr-mulohazalar va tahlillar keltirib o'tilgan. Maqola so'ngida maqola mavzusidan kelib chiqilgan holda xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistika, sotsial tilshunoslik, lisoniy vosita, til strukturasi.

НАУКА СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ИСТОЧНИК ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается наука социолингвистика и источник ее исследования, а также резкие различия между социолингвистикой и лингвистикой. На протяжении всей статьи упоминаются мнения и анализы, имеющие научную основу. В конце статьи, исходя из темы статьи, даются выводы и предложения.

Ключевые слова: социолингвистика, лингвистика, языковой инструмент, структура языка.

THE SCIENCE OF SOCIOLINGUISTICS AND ITS RESEARCH SOURCE

Abstract. This article examines the science of sociolinguistics and its research sources, as well as the sharp differences between sociolinguistics and linguistics. Opinions and analyzes with scientific basis are mentioned throughout the article. At the end of the article, based on the topic of the article, conclusions and suggestions are given.

Key words: sociolinguistics, linguistics, linguistic tool, language structure.

KIRISH

Sotsiolingvistikada grammatika hal qiluvchi omil emas. Sotsiolingvist grammatikani to'la-to'kis rad etmaydi, lekin uni birinchi planga qo'ymaydi, grammatikadan ko'ra lisoniy vositalarning ijtimoiy axborot qiymati muhimroq o'rin egallaydi. Shuning uchun sotsial tilshunoslik tilning qurilishi va tuzilishi haqidagi fan bo'lsa, sotsiolingvistika bevosita nutq, tildan unumli foydalanish jarayoni haqidagi sohadir. Sotsiolingvistikadagi jamiyat tushunchasi sotsial lingvistikadagi jamiyat tushunchasidan ancha tor. Bunda jamiyat deganda muayyan nutq jarayoni ishtirokchilari, bu nutq sharoiti tushuniladi. Sotsiolingvistika sotsial tilshunoslikdan keskin farqlaridan biri nutq vaziyati-ya'ni nutq jarayoniga alohida diqqat-e'tibor qaratishdir. Sotsial tilshunoslik nuqtayi nazaridan bu ish to'g'ri emas. Zeroki, sotsial tilshunoslik tilning ichki tizimi, uning birliklari va qurilishi bilan shug'ullanar edi. Sotsial lingvistika fanologik sistema birliklaridan tortib butun til strukturasi bo'lgan barcha til hodisalarni ijtimoiy shartlashgan hodisalar deb qaraydi.

METOD VA METODOLOGIYA

Sotsiolingvistika sotsial tilshunoslikdan keskin farqlaridan biri nutq vaziyati ya'ni nutq jarayoniga alohida diqqat-e'tibor qaratishdir. Sotsiolingvistika nutqni topiklar asosida o'rganish sohasini ilgari suradi. Topiklar jonli muloqot yoki uning aksi parchalaridir. Sotsiolingvistikaning tadqiq manbayi ham topiklardir. Shuning uchun sotsiolingvistika zaruriy ehtiyoj, oddiy muomala- muloqat uchun xorijiy tillarni o'zlashtirishning serunum yo'llarini ishlab chiqadi va tezda amaliy foydalanish ehtiyojlarini qondirish usullarini ishlab tavsifiya qila oladi. Umuman,

sotsial tilshunoslik bilan sotsiolingvistika orasidagi farq ana shulardan iborat. “Sotsiolingvistika (lotinch soctios-jamiyat va lingvistika) – tilshunoslik, sotsiologiya (jamiyatshunoslik), ijtimoiy psixologiya, etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, ijtimoiy omillarning tilga ta’sir ko’rsatish mexanizmi hamda tilning jamiyat hayotida tutgan o’rni bilan bog’liq ko’plab muommolalarni o’rganuvchi ijtimoiynazariy sohadir. Sotsiolingvistikaning eng muhim vazifalaridan biri- tildagi o’zgarishlarni jamiyatdagi o’zgarishlar bilan bevosita bog’liq ekanligini o’rganishdir. Til jamiyatda paydo bo’lganidan boshlab ijtimoiy xarakterga ega. Chunki til kishilar jamoasida ijtimoiy mehnat jarayonida vujudga kelgan bo’lib, o’zaro aloqa bog’lash, fikr almashishga xizmat qiladi. Til faqat jamiyatda, odamlar o’rtasidagina mavjud bo’lgan ijtimoiy quroldir. Tilning taqdiri jamiyat taqdiri bilan bog’langan. Jamiyat yo’q ekan, til ham bo’lmaydi. Til kishilik jamiyatining asrlar davomidagi tarixiy-ijtimoiy tajribasi asosida yuzaga kelgan ijtimoiy hodisadir. Til va jamiyat taraqqiyoti uzviy bog’liqdir. Jamiyatda ro’y beradigan har qanday voqealik, ma’lum ma’noda tilda o’z ifodasini topadi. Tilning ijtimoiy tabiati uning mavjud bo’lishi hamda jamiyat manfaatlariga xizmat qilishida namoyon bo’ladi. Tilning paydo bo’lishi va rivojlanishi insoniyat jamiyati bilan mustahkam bog’liq. Til insoniyat tarixi qadar qadimiydir. Ta’kidlanganidek, til jamiyat taraqqiyoti bilan rivojlanadi, tilning grammatik qurilishi takomillasha boradi. Til taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog’langan. Kishilik tarixidan ma’lumki, avval urug’dosh tili, keyin qabila tili, elat, xalq va millat tili shakllangan. Kishilik jamiyati taraqqiyoti davomida aloqa-munosabat vositasi bo’lgan tilning jamiyatga bo’lgan nisbatini turlicha izohlashgan har xil fikrlar, turli nazariyalar vujudga kelgan. Ba’zi guruhlar tilni tirik organizm sifatida tushunishgan. Ba’zilari o’zgarmas voqealik sifatida qarashgan. Jamiyat bo’lib uyushgan kishilargina aloqa-munosabat vositasi bo’lgan tilga ega. Til kishilik jamiyatining asrlar davomida butun tarixiy jarayonida ma’lum bir guruh tomonidan emas, balki butun jamiyat va jamiyatning a’zolari tomonidan shakllantirilgan ijtimoiy hodisadir. Shu bilan birga, til biror davrning, biror ijtimoiy-iqtisodiy jamiyatning mahsuli bo’lmay, balki, jamiyatdagi turli tabaqa vakillari uchun babbaravar xizmat qiladi. Tilning kishilik jamiyatidagi o’rnini madaniy- ma’naviy soha taraqqiyotidagi ahamiyatini belgilash tilning asosiy vazifalarini to’g’ri ta’riflashga asoslanadi. Sotsiolingvistikada jamiyat deganda nafaqat jamiyat, balki so’zlovchi va tinglovchi mansub bo’lgan ijtimoiy-madaniy hamda kasbiy tabaqa ham tushuniladi.

TADQIQOT NATIJASI

Zeroki, bu tabaqalarda nutq ixtisoslashadi. Sotsiolingvistik jamiyat deganda faqat nutq jarayoni, uning ishtirokchilari tushuniladi degan bir tomonlama xulosa chiqarmaslik kerak. Jamiyatda ko’p tillilik, qardosh va noqardosh tillarning bir-biriga ta’siri masalasi ham sotsiolingvistikada til va jamiyat munosabatlari doirasida o’rganiladi. Jamiyat deganda muayyan nutq sharoitida nutq jarayoni ishtirokchilari, bu nutq ishtirokchilari mansub bo’lgan ijtimoiy madaniy tabaqa hamda nutq sharoiti tushuniladi. Chunonchi, bozorda uzumfurosh bilan xaridor o’ziga xos bir jamiyatni tashkil etadi. Shuningdek, dengizda ikki kema uchrashib, turli masalalar bilan muloqotda bo’lar ekan, bu ham bir jamiyat sanaladi. Shubhasizki, yo’lovchi va taksichi, sotuvchi va xaridor, oilada ota bilan farzand va hokozolar tabiatan hamda mohiyatan xilma-xil jamiyatlar bo’lib, ular orasidagi nutq mavzularini ham, so’zlashish odobi ham turli-tumandir. Shuning uchun sotsiolingvistikada nutqiy muloqot turlarini ajratish (masalan, “Bozorda”, “Ko’chada”, “Poyezdda”, “Shaharlaro so’zlashuv shahobchasida”), “Teatrda”, “O’yingohda” kabi mavzular, har bir jamiyat uchun nutq shtamplarini belgilash, leksikasini

faollik darajasiga bog'liq ravishda bera olishga alohida e'tibor qaratiladi. Sotsiolingvistika jamiyat deganda nafaqat nutq jamiyati, balki so'zlovchi va tinglovchi mansub bo'lgan ijtimoiy-madaniy hamda kasbiy tabaqa ham tushniladi.

MUHOKAMA

Zeroki, bu tabaqalarda nutq ixsoslashadi. Buni "O'tkan kunlar" asarida Otabek va Homid nutqlarini qiyoslasak, tushunib olish qiyin emas: Homid qo'lini bo'shatishga urinar ekan, Otabek salmoqqina qilib dedi: - Ortiqcha oshiqmangiz, Homidboy, men sizning xanjarli qo'lingizni bo'shataman, hozir ammo shungacha siz bilan ikki o'g'iz so'zim bor! Homid hanuz qo'lini bo'shatishga urinar edi. - Kuchanmangiz, Homidboy! - Mard yigit bo'lsang qo'limni qo'y! - Oshiqma, qo'yaman! –dedi Otabek... Xanjarini qo'li bilan tuymakka ishorat qilib, Otabek so'z boshlad. - Siz mendan ham yaxshiroq bilasizki, shu uyda sizni allaqancha mashaqqatlarga slogan, cheksiz jonivorliklar ishlatgan va hisobsiz tillalar to'qdirgan, nihoyat shu daqiqaga kelib to'xtatgan birov uxlaydir. Agarda sizning mening tilimdan yozi, bergan taloq xatingiz durust hisoblanmasa, bu uxlaguvchi mening halol rafiqam bo'lib, ikki yildan beri men ham uning ko'yida sargardonman. Demak, siz bilan mening oramizda shu birov uchun kurash boradir. Lekin siz shu choqqacha mening ustimdan muvaffaqiyat qozonib keldingiz: qorachoponchi, deb dor ostlarigacha olib bordingiz. Musulmonqul qo'lga topshirdingiz, bu ishlaringiz foydasiz chiqqach, ismimdan taloqnoma yozib, ikki yillab rafiqamdan ayirib turishga muvaffaq bo'ldingiz...Endi menga javob bering-chi: bu yomonliklaringizda siz haqlimi edingiz? - Haqli edim!- dedi Homid va siltab xanjarli qo'lini bo'shatib chalqancha yiqildi. Nutq parchasini o'qib tahlil qilish bizni shunday xulosaga olib keladiki, bunda har bir tabaqa namoyondasi o'ziga xos ravishda gapiradi. Otabek-izzat-hurmatli, madaniyatli, tarbiyali, har tomonlama ibrat bo'la oladigan xonadon farzandi. U ilk murojaat shaklida muallif va o'quvchi nafratini keltiradigan Homidni sizlaydi, vaholangki, ijtimoiy tabaqa jihatdan Otabekdan o'nlab pog'ona pastda, insoniylik hislatlariga ko'ra Otabekning tamoman aksi bo'lgan Homid unga juda qo'pol munosabatda bo'ladi. Ikkinchi murojaat shaklida raqibini senlashga majbur bo'ladi.

XULOSA

Chunki u izzat-hurmatli, tarbiyali oila farzandi bo'lish bilan birga o'z qadr-qimmatini biladigan, o'zining g'ururini himoya qila oladigan, har qanday sharoitda ham g'ururining paymol bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan inson. Shuning uchun ham nomardlikni do'ndirib qo'yib, yana mardlikni talab qiluvchi Homidning gapi uning izzat-nafsiga tegadi va u muomala shaklini o'zgartirishga majbur bo'ladi.

REFERENCES

1. Ya.V.Loya. Istoriya lingvistikeskix ucheniy. M., 1968.
2. N.A.Kondrashov. Istoriya lingvistikeskix ucheniy. M., 1973.
3. V.I.Koduxov. ObShee yaziukoznanie. M., 1974.
4. S.Usmonov. Umumiy tilshunoslik. T., 1972.
5. T.A.Amirova, B.A.Ol'xovikov, Yu.V.Rojdestvenskiy. Ocherki po istorii lingvistiki. M., 1975.
6. N.A.Baskakov, A.S.Sodiqov, A.A.Abduazizov. Umumiy tilshunoslik T., 1979.
7. www.ziyonet.uz